

РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШ АСОСИДА ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИ КОРХОНАЛАРИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

Бердиева Азиза Ғанишер қизи,
Тошкент амалий фанлар университети “Тармоқлар иқтисодиёти ва бухгалтерияси” кафедраси катта ўқитувчиси

Рақамли технологиялар мамлакатлар иқтисодиётини ривожлантиришда муҳим ўрин эгаллаб барча соҳа ва тармоқларга жадал кириб бормоқда. Бу борада иқтисодиётнинг муҳим тармоқларидан хисобланган озиқ-овқат саноати корхоналарини рақамлаштириш долзарб аҳамият касб этади.

Ҳозирги вақтда озиқ-овқат саноати корхоналари фаолиятида эришилаётган натижалар бошқарувчилар олдида қўйилган мақсад ва вазифаларнинг бажарилиши ва белгиланган самарадорлик кўрсаткичлари (KPI) ни таъминлаши билан баҳоланмоқда. Бошқарувчиларнинг белгиланган вазифаларни бажариши ва самарадорлик кўрсаткичларини ошириши бевосита тезкор маълумот ва ахборотлар алмашинуви, таҳлили, назорати ва муаммоларни бартараф этилиши орқали эришилмоқда.

Озиқ-овқат саноати корхоналари натижадорлигини таъминлаш фақатгина янги ишлаб чиқариш ускуналарини жорий этиш билангина чекланмасдан, ишлаб чиқариш, таъминот, сотиш, маркетинг ва умуман бошқарув жараёнларини муваффақиятли амалга ошириш орқали эришилади. Бунинг учун бошқарувчилардан тезкор маълумот ва ахборотлар алмашинуви, барча бўғинлардаги муаммоларни олдиндан кузатиш ва бартараф этиш, бозор ҳолатини ўрганиш ва шулардан келиб чиққан ҳолда тезкор қарорлар қабул қилиш, тактика ва стратегияларни ишлаб чиқиш ва белгилашни тақозо этмоқда.

Ривожланган мамлакатлар тажрибалари кўрсатмоқдаки, корхоналар бошқарувида тезкор маълумот ва ахборотлар алмашинувини таъминлаш, муаммоларни олдиндан кузатиш ва бартараф этиш, бозор ҳолатини ўрганиш ва тезкор қарорлар қабул қилишда рақамли технологиялардан фойдаланиш ва рақамлаштириш катта самаралар бермоқда.

Рақамли трансформация иқтисодиётнинг барча тармоқлари, комплекслари ва соҳаларига бевосита ва билвосита таъсир кўрсатади: саноат комплекси, энергетика, алоқа ва транспорт таълими, соғлиқни сақлаш, маданият, давлат бошқаруви, маркетинг, оммавий ахборот воситалари ва миллий хавфсизлик ва бошқалар. Жумладан, озиқ-овқат саноатини рақамли трансформациялаш бугунги кунда долзарб аҳамият касб этади.

Дунёда рақамли технологиялар янги пайдо бўла бошлаган вақтларда, “рақамлаштириш” (“digitization”) атамаси қўлланилган бўлиб, уни биринчи бор муомалага киритган шахс Роберт Мачал бўлиб, 2014 йил Шимолий Америка шарҳида чоп этилган мақоласида у “жамиятни рақамлаштириш”ни компьютер ёрдамида тадқиқотнинг чекловлари ва истиқболлари ҳақида гапирган.

Охириги вақтларда кўплаб ривожланган давлатлар илмий изланувчилари, тадқиқот марказлари “рақамлаштириш” (digitization) ва “рақамлаштирилиш” (digitalization) тадқиқотлар ўтказган ва таърифлар берган (1-жадвал).

1-жадвал

Рақамлаштиришга таъриф берган илмий тадқиқотчилар ва компаниялар ҳамда уларнинг мазмуни

Таъриф берган илмий тадқиқотчилар ва компаниялар	Берилган таърифлар
Рачингер ва бошқалар, 2018 йил	Рақамлаштириш (digitization) (яъни, аналог маълумотларни рақамли маълумотлар тўпламига айлантириш жараёни) рақамли имкониятлардан фойдаланиш сифатида белгиланган, рақамлаштирилиш (digitalization) учун асосдир. Турли технологияларни (масалан, булутли технологиялар, сенсорлар, катта маълумотлар, 3D босиб чиқариш) бирлаштириш орқали рақамлаштириш қутилмаган имкониятларни очиб беради ва тубдан янги маҳсулотлар, хизматлар ва бизнес модель (БМ)ни яратиш потенциалини тақлиф қилади.
Шалмо ва Уилемлар, 2018 йил	Биз рақамлаштиришни (digitalization) кўшимча қийматли рақамлаштириш ташаббуслари орқали олинган янги билимларга асосланган бизнес

	операциялари ва бизнес моделларига киритилган фундаментал ўзгаришлар деб белгилаймиз.
PwC халқаро аудиторлик компанияси, 2013 йил	Рақамли трансформация бутун жамиятга фундаментал таъсир кўрсатадиган интернетга асосланган янги технологияларни яратиш орқали бутун бизнес оламининг тубдан ўзгаришини тавсифлайди.
Bouee & Schaible компанияси, 2015 йил	Биз рақамли трансформация деганда иқтисодиётнинг барча тармоқларини изчил тармоқлаштириш ва ўйинчиларни рақамли иқтисодиётнинг янги воқеликларига мослаштириш сифатида тушунамиз. Тармоқли тизимлардаги қарорлар маълумотлар алмашинуви ва таҳлили, вариантларни ҳисоблаш ва баҳолаш, шунингдек, ҳаракатларни бошлаш ва оқибатларини киритишни ўз ичига олади.

1-жадвалда келтирилган “рақамлаштириш” тушунчаси таърифлари бугунги кунда рақамлаштиришнинг асосий мақсадларини ўз ичига қамраб олган. Таъкидлаш керакки, ушбу таърифлар рўйхати тўлиқ эмас ва ушбу сўровга киритилмаган тушунчаларнинг бошқа талқинлари ҳам мавжуд.

Барча соҳалардаги ташкилотларни рақамлаштиришга янги рақамли технологиялар, жумладан, Big Data аналитикаси, роботлар, сунъий интеллект, IT, Blockchain, булутли ҳисоблаш ва ҳоказолар сабаб бўлмоқда. Линз Жоханнес Кеплер университети тадқиқотчиси Кхин Хо фикрига кўра, бугунги кунда компаниялар рақамлаштириш жараёнига жалб қилиниши ва рақамли трансформацияни ўз ичига олиши керак, чунки рақамли технология бизнесда муҳим янгиланишларни киритиши мумкин, масалан, мижозлар тажрибаси ва иштирокини ошириш, бизнес операцияларини оптималлаштириш ва ҳатто рақамлаштириш мутлақо янги бизнес моделларини яратишга ёрдам беради. Акс ҳолда, фирма қаттиқ рақобатга дуч келиши ва замонавий бозорда омон қолиш учун заифлашиши мумкин⁴⁷.

Рақамлаштириш замонавий бозорни ўзгартирмоқда ва қайта шакллантирмоқда ва унинг асосий хусусиятларидан бири ўзгаришларнинг фавқулудда тезлиги, ўзгарувчанлиги (доимий ва оммавий ўзгариш) ва жисмоний, ижтимоий ва рақамли дунёнинг ўзаро боғлиқлиги ва яқинлашувининг ортиб бораётганидир.⁴⁸

McKinsey компанияси тадқиқотчиси Мэтт Рейлининг фикрича янги маҳсулотлар яратиш жараёнини рақамли трансформациялашни амалга ошириш “мижозлар талабини яхши тушуниш, рақамли моделлаштириш, янги маҳсулотлар яратишни тезлаштиради” деб таъкидлайди.

Нью-Улм Амалий фанлар университети тадқиқотчиси Д.Шаллмо ва Линз Жоханнес Кеплер университети тадқиқотчиси А.Уиллйемсларнинг фикрича рақамли технологияларнинг пайдо бўлиши компанияларнинг ўз бизнесларини юритиш услубини тубдан ўзгартирди ва янги бозорларни ривожлантиришга ҳисса қўшади⁴⁹.

Г.Томаснинг фикрича, бугунги кунда аънавий бизнес стратегияси бутун дунё бўйлаб янги авлод технологик ташкилотларининг пайдо бўлиши билан юзага келаётган муаммоларни ҳал қилиш учун самарасиз бўлиб бормоқда. Илгари технология компания менежерлари томонидан фирма ўз бизнес стратегиясини белгилаганидан кейин танлаш имконияти сифатида қабул қилинган бўлса, бугунги кунда технология мижозлар тажрибасини тубдан ўзгартириши ва яхшилаши, ташкилот ходимларининг имкониятларини ошириши ва харажатларни сезиларли даражада камайтириши мумкин. Энди компаниялар учун нафақат замонавий бозор технологиялари тенденцияларига риоя қилиш кераклигини, балки келажакда мавжуд бозорни қайта шакллантириш учун қандай технология потенциалига эга эканлигини тушуниш жуда муҳимдир⁵⁰.

⁴⁷ Khin Ho, “Digital transformation of Business Models in the bank sector: a multiple case study”, Johannes Kepler University Linz, October 2020 y.

⁴⁸ Urbach & Röglinger, 2019; Zaki, 2019, Digitalization Cases - How Organizations Rethink Their Business for the Digital Age, Springer International Publishing, Cham, Switzerland ISBN: 978-3-319-95272-7.

⁴⁹ Schallmo & Williams, Digital Transformation of Business Models-Best Practices, Enablers and Roadmap, July 2018, Conference: XXVIII ISPIM Innovation Conference – Composing the Innovation Symphony, Austria, Vienna on 18-21 June 2018 At: Vienna

⁵⁰ [G. Tomas M. Hult](#) Disruptive marketing strategy June 2017 [Academy of Marketing Science Review](#) 7(October) DOI:[10.1007/s13162-017-0097-4](#)

Линз Жоханнес Кеплер университети тадқиқотчиси Ларссон Виитаожа таъкидлашчи рақамлаштириш озиқ-овқат саноати корхоналари учун мижозлар қийматини яратиш ва мижозлар тажрибасини яхшилаш учун мисли кўрилмаган имкониятларни очади. Унинг сўнгги тадқиқотлари шуни кўрсатдики, бугунги кунда мижозлар қийматга йўналтирилган бўлиб бормоқда. Замоनावий технологиялар ёрдамида компаниялар янги маҳсулот ва хизматларни таклиф қилишлари ва тижоратлаштиришлари, унинг тизимлари ва жараёнларини оптималлаштиришлари, монотон иш жараёнларини автоматлаштиришлари ва янги рақамли бизнес моделларини ишлаб чиқишлари мумкин. Бундан ташқари, компаниянинг бизнес жараёнларини рақамлаштириш қўшимча мижозлар қийматини яратишга ва мижозлар тажрибасини оширишга ёрдам беради⁵¹.

Юқорида келтирилган тадқиқотчиларнинг тадқиқотлари ва тажрибалари натижаларини ўрганган ҳолда, рақамли технологияларни жорий этиш ёки рақамли трансформациялаш деганда⁵², озиқ-овқат саноати корхоналари фаолият юритиш жараёнлари: корхоналар бошқарув тизими, янги маҳсулотлар яратиш, ишлаб чиқариш, таъминот, маркетинг ва логистика жараёнларини автоматлашган ва рақамли технологияларни қўллаган ҳолда корхона рақобатбардошлигини ошириш ва стратегик мақсадларга эришиш, иқтисодий самарадорлик мезонига жавоб беришга қаратилган, мижозларга йўналтирилган замоनावий бошқарув ёндашувларни амалга оширишдир.

Хулоса қилиб айтганда рақамли трансформация мижозларнинг хатти-ҳаракатлари йўналишларини аниқлайди ҳамда бизнесни ривожлантириш ва ўсиш йўналишларини белгилайди. Умуман, рақамли трансформациянинг муваффақиятли жорий этилиши озиқ-овқат саноати корхоналари ва мижозларни интеграциялашувига, операцион самарадорликни ошишига ҳамда озиқ-овқат саноати корхоналари рақобатбардошлиги оширишга олиб келади.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда ҳозирги кунда мамлакатимизда озиқ-овқат саноати корхоналарини рақамли трансформациялаш:

озик-овқат саноати корхоналари таъминотининг барча босқичларини автоматлаштириш ва бошқаришни таъминлаш, шунингдек, бу орқали логистика ва харид харажатларини қисқартириш;

замоनावий ахборот тизимлари ва дастурий маҳсулотларни жорий этиш ҳисобига маҳсулотлар ва хизматлар сифатини яхшилаш, уларнинг таннархини, ишлаб чиқаришдаги тўхталишларни камайтириш, молиявий-иқтисодий фаолиятнинг шаффофлигини ошириш;

ишчи жойларни босқичма-босқич автоматлаштириш ҳамда ишлаб чиқариш жараёнларини роботлаштириш, шунингдек, сунъий интеллект технологияларини жорий этиш;

савдо ҳажмини ошириш ва мижозларга хизмат кўрсатишни яхшилаш мақсадида буюртмачилар (мижозлар) билан ўзаро муносабат механизмларини такомиллаштириш, маркетинг ва маслаҳат ботларини ташкил этиш;

бошқарув маълумотларини қабул қилишни қўллаб-қувватлаш тизимини, жумладан, реал вақт режимида бизнес-таҳлил тизимини жорий қилиш мақсадга мувофиқ бўлади.

⁵¹ Larsson Viitaoja, 2017, Digital Transformation of Business Models in the banking sector: a multiple case study, JOHANNES KEPLER UNIVERSITY LINZ Altenberger, Austria

⁵² Муаллиф фикрлари.